

**INTERFACES ENTRE DIREITOS HUMANOS E SAÚDE
MENTAL NOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM:
CONTRIBUIÇÕES DO DIREITO COMPARADO**

**INTERFACES BETWEEN HUMAN RIGHTS AND MENTAL
HEALTH IN NURSING PROFESSIONALS: CONTRIBUTIONS
FROM COMPARATIVE LAW**

Rimaelle Faustino Vito de Castro Vicente¹
Sibely Diani Mesquita Santos Gambaro²

Resumo

O presente estudo examina a relação entre Direitos Humanos e Saúde Mental, com foco nas garantias e direitos dos profissionais de enfermagem no Sistema Único de Saúde (SUS). O exercício da enfermagem no Brasil, especialmente no SUS, envolve desafios institucionais que afetam diretamente a saúde mental desses profissionais, exigindo uma análise comparativa com modelos internacionais de proteção. A saúde mental é um direito humano fundamental, reconhecido por instrumentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). Nos termos das legislações brasileiras, a Constituição Federal de 1988 assegura o direito à saúde (art. 196), e normas infraconstitucionais, como a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) e a Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001), estabelecem diretrizes que devem garantir a proteção da saúde mental no trabalho. No mesmo contexto, países como Canadá, Reino Unido e membros da União Europeia adotam políticas

¹Enfermeira com MBA em Auditoria Hospitalar, especializada em auditoria clínica, análise de prontuários e gestão da informação em saúde. Atua atualmente na EBSEH, prestando suporte aos Hospitais Universitários com auditorias, treinamentos e relatórios técnicos. Possui experiência anterior no HU Alcides Carneiro (UFMG), com foco em auditoria de contas, conformidade normativa e qualidade assistencial.

²Mestranda em Direito da Saúde pela Universidade Santa Cecília. MBA em Auditoria de Serviços em Saúde pelo Instituto Israelita Albert Einstein (2016). Pós-graduada em Gestão em Saúde Pública (2022) e Enfermagem do Trabalho (2024) pela Faculdade Anhanguera. Graduada em Enfermagem pela PUC/SP (2014). Enfermeiro Auditor da Ebserh e Membro da Associação Brasileira dos Enfermeiros Auditores.

mais específicas para proteger a saúde mental dos profissionais de saúde, incluindo regulamentação da jornada de trabalho, suporte psicológico institucional e fiscalização rigorosa das condições laborais. No Brasil, apesar das normativas de proteção aos trabalhadores, os enfermeiros do SUS enfrentam carga horária excessiva, exposição a fatores de risco psicossocial, assédio moral, violência no ambiente hospitalar e ausência de suporte psicossocial, o que favorece o desenvolvimento de ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Isto posto, o estudo defende a necessidade de aprimoramento das normativas nacionais, fortalecendo a fiscalização das condições de trabalho e a implementação de mecanismos de assistência psicossocial. Outrossim, a adoção de boas práticas internacionais, como programas institucionais de bem-estar, regulamentação da carga horária e políticas de promoção da saúde mental no ambiente laboral, pode contribuir para a proteção dos profissionais de enfermagem no SUS. A ausência de políticas públicas abrangentes voltadas à saúde mental dos enfermeiros atuantes no SUS representa uma omissão estatal, violando princípios fundamentais dos direitos humanos e trabalhistas. Destarte, concluir que o reconhecimento da saúde mental como um direito fundamental exige a reformulação de políticas públicas e a adoção de medidas concretas para garantir condições de trabalho dignas. O fortalecimento do arcabouço jurídico nacional, com base em modelos internacionais, é essencial para garantir a preservação da saúde mental, a valorização profissional e o respeito aos direitos humanos da enfermagem brasileira.

Palavras-chaves: Direitos humanos, saúde mental, profissional de enfermagem.

Abstract

This study examines the relationship between Human Rights and Mental Health, focusing on the guarantees and rights of nursing professionals in the Unified Health System (SUS). The practice of nursing in Brazil, especially in the SUS, involves institutional challenges that directly affect the mental health of these professionals, requiring a comparative analysis with international protection models. Mental health is a fundamental human right, recognized by international instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the guidelines of the World Health Organization

(WHO). In terms of Brazilian legislation, the 1988 Federal Constitution guarantees the right to health (art. 196), and infra-constitutional rules, such as the Organic Health Law (Law no. 8.080/1990) and the Psychiatric Reform Law (Law no. 10.216/2001), establish guidelines that should guarantee the protection of mental health at work. In the same context, countries such as Canada, the United Kingdom and members of the European Union have adopted more specific policies to protect the mental health of health professionals, including regulation of working hours, institutional psychological support and strict supervision of working conditions. In Brazil, despite regulations protecting workers, SUS nurses face excessive working hours, exposure to psychosocial risk factors, bullying, violence in the hospital environment and a lack of psychosocial support, which favors the development of anxiety, depression and burnout syndrome. That said, the study advocates the need to improve national regulations, strengthening the monitoring of working conditions and the implementation of psychosocial assistance mechanisms. Furthermore, the adoption of international best practices, such as institutional well-being programs, workload regulations and policies to promote mental health in the workplace, can contribute to the protection of nursing professionals in the SUS. The absence of comprehensive public policies aimed at the mental health of nurses working in the SUS represents a state omission, violating fundamental principles of human and labor rights. Thus, we can conclude that recognizing mental health as a fundamental right requires the reformulation of public policies and the adoption of concrete measures to guarantee decent working conditions. Strengthening the national legal framework, based on international models, is essential to guarantee the preservation of mental health, professional valorization and respect for the human rights of Brazilian nurses.

Keywords: Human rights, mental health, nursing professional.

1 INTRODUÇÃO

A saúde mental dos profissionais da enfermagem tem se tornado um tema de crescente relevância no campo dos direitos humanos e fundamentais. Considerando que a enfermagem é uma das áreas mais essenciais para a manutenção dos sistemas de saúde, seus trabalhadores estão frequentemente expostos a condições laborais

extenuantes, jornadas prolongadas, carga emocional intensa e desafios estruturais que comprometem seu bem-estar psicológico. A sobrecarga física e mental, associada à precarização do trabalho em diversas unidades hospitalares e clínicas, evidencia a necessidade de um olhar atento para a garantia dos direitos desses profissionais, principalmente no que tange à preservação da saúde mental.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e tratados internacionais ressaltam que a saúde, tanto física quanto mental, é um direito inalienável de todo ser humano, garantindo a dignidade da pessoa e o exercício pleno da cidadania. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 6º, consagra a saúde como direito social, destacando a responsabilidade do Estado em sua promoção e proteção. Ademais, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Lei nº 7.498/1986, ao qual dispõe sobre a regulamentação do exercício da de enfermagem reconhecem a importância de condições laborais adequadas para o desenvolvimento das atividades profissionais. No entanto, na prática, os direitos fundamentais da equipe de enfermagem nem sempre são respeitados, resultando em altos índices de adoecimento mental, que se manifestam por meio de transtornos como ansiedade, depressão, síndrome de burnout e estresse pós-traumático.

O problema central desta pesquisa reside na investigação sobre o cumprimento dos direitos humanos e fundamentais no que concerne à saúde mental dos profissionais de enfermagem. Diante das adversidades enfrentadas diariamente por esses trabalhadores, questiona-se: as políticas públicas e institucionais vigentes são eficazes na promoção da saúde mental da categoria? Existem mecanismos efetivos de fiscalização e garantia de condições laborais que respeitem os direitos humanos desses profissionais? A escassez de medidas preventivas e de suporte psicológico reflete um cenário preocupante, no qual o sofrimento psíquico pode comprometer não apenas a qualidade de vida do profissional, mas também a segurança dos pacientes e a eficiência do sistema de saúde como um todo.

A justificativa para a realização deste estudo fundamenta-se na urgência de debater e aprofundar a compreensão sobre os impactos das condições de trabalho na saúde mental dos enfermeiros. Considerando que a enfermagem constitui um dos maiores contingentes de trabalhadores da saúde, a negligência em relação à sua saúde mental pode gerar consequências graves para o funcionamento das instituições

hospitalares e para a sociedade em geral. Além disso, a pesquisa contribui para a formulação de estratégias e políticas públicas que assegurem a proteção dos direitos desses profissionais, promovendo um ambiente laboral mais saudável e humanizado. A relevância do estudo se insere, portanto, no contexto da valorização dos direitos fundamentais dos trabalhadores da enfermagem e na busca por alternativas para minimizar os impactos psicológicos decorrentes da sobrecarga ocupacional, acarretando ao adoecimento por Burnout. A partir da identificação de lacunas na legislação e nas políticas públicas, bem como das dificuldades enfrentadas no cotidiano desses profissionais, pretende-se fornecer subsídios para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes na proteção do bem-estar psicológico da categoria.

No intuito de replicar à problemática proposta, a metodologia adotada consiste em uma revisão narrativa, com o objetivo de evidenciar novas ideias, métodos, subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura pertinentes ao tema, ao qual permitirá compreender o atual panorama da saúde mental da equipe de enfermagem no Brasil e em outros países, com enfoque nas políticas existentes para a prevenção do adoecimento, priorizando a análise interpretativa de fontes teóricas e normativas, de modo a oferecer uma reflexão sobre os desafios e perspectivas no campo dos direitos humanos aplicados à saúde mental dos profissionais de enfermagem.

Dessarte, espera-se que este estudo contribua para a ampliação do debate sobre a importância do respeito aos direitos humanos e fundamentais na promoção da saúde mental da equipe de enfermagem, assim como para todos os profissionais de saúde. Por meio da fundamentação teórica e da análise crítica, busca-se não apenas expor os desafios existentes, mas também propor caminhos para a construção de um ambiente de trabalho mais digno e humanizado, em conformidade com os princípios fundamentais de justiça social e equidade.

2 DIREITOS HUMANOS E A EVOLUÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Os direitos humanos aplicados à saúde decorrem da noção de que todo indivíduo tem o direito de usufruir do mais alto nível possível de saúde física e mental, conforme preceitua o artigo 25, da Declaração

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, e o artigo 12, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) de 1966. Esse princípio regula que a saúde não deve ser vista apenas como ausência de doença, mas como um estado de bem-estar geral, incluindo o acesso a serviços médicos, condições sanitárias adequadas, nutrição, moradia digna e um ambiente de trabalho seguro, reconhecendo o direito de todos nos aspectos de saúde física e mental, instando os Estados a adotarem medidas para a realização plena desse direito.

Dessa forma, os direitos humanos na saúde não se limitam ao tratamento de enfermidades, mas abrangem também medidas preventivas e promocionais, além do dever dos Estados em estruturar políticas públicas que garantam a universalidade, a equidade e a integridade dos serviços de saúde. Nesse contexto, o direito à saúde está intrinsecamente ligado a outros direitos fundamentais, como o direito à vida, à integridade física, ao meio ambiente saudável, à não discriminação e à segurança social, exigindo uma abordagem holística na formulação de políticas públicas e que promovam condições de vida saudáveis e equitativas.

No contexto brasileiro, a Constituição Federal de 1988, representou um avanço significativo ao consagrar a saúde como um direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Este dispositivo constitucional fundamenta a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que busca operacionalizar esses princípios por meio de uma rede pública de serviços de saúde.

Estudos recentes destacam a importância da interseção entre saúde e direitos humanos. Segundo Paim et al. (2020), a efetivação do direito à saúde requer a implementação de políticas públicas que considerem os determinantes sociais da saúde, abordando desigualdades e promovendo a justiça social. Além disso, Buss e Pellegrini Filho (2021), enfatizam que a promoção e a proteção da saúde estão intrinsecamente ligadas à garantia de outros direitos humanos, como educação, trabalho e meio ambiente saudável, reforçando a necessidade de abordagens integradas e intersetoriais.

A pandemia do COVID-19, iniciada em 2020, evidenciou desafios e fragilidades nos sistemas de saúde globalmente, ressaltando

a importância de fortalecer os direitos humanos no contexto da saúde. Conforme apontado por Ventura et al. (2021), a crise sanitária destacou a necessidade de garantir o acesso equitativo aos serviços de saúde, proteger as populações vulneráveis e garantir a transparência e a participação social nas decisões relacionadas à saúde pública.

A concepção dos direitos humanos na saúde passou por diversas transformações ao longo da história, acompanhando a evolução dos direitos fundamentais e das políticas públicas de assistência sanitária. No período Clássico e da Idade Média, a saúde era vista como uma questão individual, sem uma intervenção estatal para garantir o acesso universal aos serviços médicos. No mundo greco-romano, a medicina era voltada para a aristocracia, e os cuidados sanitários eram rudimentares. Durante a Idade Média, a Igreja Católica teve um papel central na prestação de assistência, por meio da criação de hospitais ligados a mosteiros, mas sem uma concepção formal de direito à saúde. Com a Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, o crescimento urbano desordenado e as precárias condições de trabalho levaram à formulação das primeiras políticas sanitárias externas à proteção da saúde coletiva. Nesse período, o direito à saúde começou a ser reconhecido como uma questão de interesse público e estatal, em oposição à concepção anterior, com restrição privada.

O século XX, marcou a afirmação do direito à saúde como um direito humano fundamental, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando surgiu a necessidade de estruturar sistemas de proteção social abrangentes. Destaca-se a legislação trabalhista da Alemanha no século XIX, sob o governo de Otto von Bismarck, que criou os primeiros sistemas de segurança social para trabalhadores, incluindo assistência médica.

No âmbito da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Declaração de Alma-Ata, 1978, reafirmou que os governos têm a obrigação de garantir a atenção primária à saúde como um direito básico de todos os cidadãos. Essa perspectiva influenciou diretamente a criação de sistemas universais de saúde, como o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, previsto na Constituição Federal de 1988, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado.

No século XXI, os direitos humanos na saúde passaram a ser discutidos em novos contextos, especialmente no que diz respeito à equidade no acesso aos serviços, à proteção dos grupos vulneráveis e ao impacto das novas tecnologias no setor de saúde. As organizações

internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), reforçaram a necessidade de medidas emergentes à saúde mental, ao combate à discriminação no acesso à saúde e à regulamentação de questões bioéticas, como o uso da inteligência artificial na medicina.

2.1 Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil

O marco da Lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil (RPB) é representado pela Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que distribui um novo paradigma para a atenção à saúde mental no país, consolidando os princípios da desinstitucionalização, da reinserção social e do respeito aos direitos humanos das pessoas no sofrimento psíquico. A promulgação dessa legislação comprovada de um longo processo de debates e mobilizações sociais, iniciado na década de 1970, e teve como referência a experiência internacional de restrição dos serviços psiquiátricos, especialmente os modelos adotados na Itália a partir da Lei Basaglia, conhecida também como a Lei 180, foi aprovada no Parlamento Italiano em 13 de maio de 1978. A lei determinou o desmantelamento progressivo dos manicômios e é considerada a base da legislação italiana de saúde mental.

A Lei da Reforma Psiquiátrica do Brasil, determinou uma substituição progressiva do modelo hospitalocêntrico, baseado na internação prolongada em hospitais psiquiátricos, por uma rede de atenção psicossocial comunitária, estruturada para oferecer assistência mais humanizada e integrada ao território do paciente. Além de redefinir a política de assistência psiquiátrica, impôs restrições à internação psiquiátrica de longa permanência, estabelecendo que essa medida somente poderia ser deferida em caráter excepcional e por períodos limitados, mediante laudo médico fundamentado e com o consentimento expresso do paciente ou de seu representante legal. Dessa forma, buscou-se garantir que a privação da liberdade em instituições psiquiátricas ocorresse apenas quando apresenta restrição necessária, preservando os direitos e a dignidade dos usuários em sofrimento mental. Contudo, a legislação reforça a responsabilidade do Estado na fiscalização das unidades de internação psiquiátrica, a fim de evitar abusos e práticas violadoras dos direitos humanos, como os

tratamentos desumanos, a contenção física excessiva e a medicalização excessiva.

Conforme Guimarães et al, (2023), antes da implementação da RPB, o tratamento para os pacientes psiquiátricos, apresentava práticas questionáveis, sendo predominantemente baseado na terapia de eletrochoque (TEC). Essa abordagem normalmente questionada pela ausência de comprovação científica quanto à sua eficácia era frequentemente aplicada sem o consentimento familiar, muitas vezes assumindo uma conotação punitiva e disciplinar, em detrimento de um enfoque terapêutico.

De acordo com Oliveira et al. (2022), com a RPB, houve uma ruptura, tanto em termos epistemológicos quanto práticos, em relação ao modelo hospitalocêntrico. Assim, a RPB se caracteriza como um movimento social complexo que emergiu em resposta ao processo de conscientização sanitária global, especialmente em nações desenvolvidas, resultando na reestruturação da psiquiatria e na adoção de práticas baseadas em princípios territoriais e humanitários.

O impacto da Reforma Psiquiátrica refletiu na formulação de políticas públicas voltadas para a expansão dos serviços substitutos aos hospitais psiquiátricos, resultando na criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela Portaria nº 3.088/2011, do Ministério da Saúde. Essa rede inclui diferentes dispositivos assistenciais, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), as Unidades de Acolhimento e os serviços de atendimento domiciliar. Essas medidas foram fundamentais para a redução progressiva do número de leitos psiquiátricos e para a ampliação do atendimento em dispositivos comunitários, promovendo a integração dos usuários com transtornos mentais na sociedade.

No intuito de se priorizar o atendimento ambulatorial, o fortalecimento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a ampliação dos serviços extra-hospitalares e a criação de estratégias de reabilitação e reinserção social, a reforma psiquiátrica brasileira passou a fundamentar-se nos princípios da interdisciplinaridade, da territorialização do cuidado e da promoção da autonomia dos indivíduos com transtornos mentais.

No entanto, Oliveira, et al., (2022) destaca que no período compreendido entre dezembro de 2016 a maio de 2019, observou-se um movimento de retrocesso, caracterizado pela instituição de ideais

antirreformistas no país. Os mesmos autores ainda afirmam que a “Nova Política Nacional de Saúde Mental” no Brasil revelava uma tendência de remanicomialização do cuidado, caracterizada pelo fortalecimento de ideais proibicionistas e punitivistas em relação ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas. O que configurava um retrocesso a tudo que havíamos conquistado até o momento nas práticas de cuidados psiquiátricos.

A implementação dessa "nova política" implantada pela Nota Técnica nº 11/2019 do Ministério da Saúde, de 06 de agosto de 2019, gerou grande tumulto no cenário brasileiro, resultando em diversas notas de repúdio ao texto, especialmente em relação à afirmação de que o Ministério da Saúde (MS) não reconhecia mais a rede de serviços de saúde mental, como os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) e SRT (Serviços de Residência Terapêutica), como alternativas aos hospitais psiquiátricos, indicando que não haveria mais incentivo ao fechamento dessas unidades.

Conforme Paula e Soares (2022), o foco na internação hospitalar em saúde mental pode levar à diminuição de investimentos em serviços substitutivos, fazendo com que os usuários busquem a internação como primeira opção, em detrimento de alternativas que promovam a liberdade e a autonomia, bem como reabrir leitos hospitalares contraria os avanços da Reforma Psiquiátrica, que resultou no fechamento de muitos hospitais psiquiátricos.

Dessa maneira, a Lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil representa um marco jurídico e social de grande relevância, consolidando uma nova concepção de cuidado em saúde mental, baseada na inclusão, no respeito aos direitos fundamentais e na promoção da autonomia das pessoas com transtornos psíquicos, reafirmando os princípios da dignidade da pessoa humana e da cidadania no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro.

2.2 Aplicabilidade dos Princípios do SUS na Saúde do Trabalhador da Enfermagem

Dada a exposição dos profissionais de enfermagem a altos níveis de estresse e carga emocional, é imperativo que políticas específicas sejam direcionadas para atender às suas necessidades particulares, regulando as desigualdades específicas ao contexto laboral da enfermagem. O embasamento nos princípios da universalidade,

integralidade e equidade, estabelece diretrizes essenciais para a promoção da saúde mental, e são aplicáveis na esfera da saúde do trabalhador. Esses princípios orientam a formulação de políticas públicas que buscam garantir condições de trabalho e bem-estar psicológico aos profissionais, garantindo a importância de sua saúde mental para a qualidade do atendimento prestado à população e também aos profissionais de enfermagem.

A universalidade no SUS garante que todos os cidadãos, inclusive os profissionais de enfermagem, tenham acesso aos serviços de saúde. Nesse contexto, programas de apoio psicológico e iniciativas de promoção da saúde mental devem estar disponíveis para esses trabalhadores, garantindo que possam buscar assistência quando necessário. A integralidade garante que a atenção à saúde considere todos os aspectos do indivíduo, abrangendo ações de prevenção, tratamento e reabilitação. Para os profissionais de enfermagem, isso implica na implementação de estratégias que vão desde a prevenção do estresse ocupacional até o tratamento de transtornos mentais, promovendo um ambiente de trabalho saudável e seguro. A equidade exige que os recursos e serviços de saúde sejam distribuídos de forma justa, priorizando aqueles que mais se destacam.

Além disso, iniciativas como a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), instituída em 2002, têm como objetivo promover a saúde dos trabalhadores e prevenir riscos associados às condições laborais. Atuando na vigilância da saúde do trabalhador, implementando ações que visam identificar e mitigar fatores de risco no ambiente de trabalho, incluindo aqueles que afetam a saúde mental dos profissionais de enfermagem.

3 DIREITO COMPARADO: MODELOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO À SAÚDE MENTAL

O Direito Comparado constitui um instrumento essencial para a análise de diversos modelos normativos e administrativos adotados pelos ordenamentos jurídicos de diferentes países, possibilitando a identificação de boas práticas e a formulação de estratégias mais eficazes para a garantia do direito fundamental à saúde. A partir dessa abordagem, torna-se viável compreender como os diversos sistemas jurídicos e políticos influenciam o acesso, a equidade e a qualidade dos serviços de saúde, permitindo que o legislador e o gestor público

fundamentem suas decisões com base em experiências exitosas observadas em outros contextos normativos.

No campo do Direito Constitucional, o estudo comparado às políticas de saúde permite avaliar as formas pelas quais os Estados positivam o direito à saúde e as responsabilidades estatais correlatas. Enquanto algumas nações consagram expressamente a saúde como um direito fundamental de todos e dever do Estado, como ocorre no Brasil , cuja Constituição Federal de 1988 , em seu artigo 196, dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida por políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”, outros ordenamentos jurídicos conferem maior protagonismo ao setor privado, limitando a atuação do Estado à regulação e fiscalização dos serviços. O Direito Comparado permite, portanto, avaliar os impactos jurídicos e sociais dos diferentes modelos institucionais, contribuindo para a formulação de normas e políticas públicas mais eficientes.

No âmbito do Direito Internacional Público, organismos como a Organização Mundial da Saúde (OMS) têm tratados e convenções que estabelecem padrões mínimos para a proteção da saúde como um direito humano fundamental, reforçando a necessidade de cooperação entre os países e a adoção de mecanismos de governança global para enfrentar desafios sanitários comuns.

3.1 Contextualizando o Direito Comparado aplicado às Políticas Públicas em Saúde

Dentre os modelos de sistemas de saúde desenvolvidos sob a ótica do Direito Comparado, destacamos três grandes categorias: o modelo universal ou *Beveridgiano*, o modelo de seguro social ou *Bismarckiano* e o modelo privado ou liberal. No primeiro caso, tem-se um sistema estruturado sob a responsabilidade primária do Estado, que financia e presta os serviços de saúde à população de forma gratuita ou fortemente subsidiada, como ocorre no Reino Unido, com o Serviço Nacional de Saúde (NHS), e no Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Este modelo implica um alto grau de intervenção estatal e requer uma base constitucional e normativa que assegure a universalidade do acesso, impondo ao Poder Público o dever de regulamentar e gerir o sistema, bem como de garantir financiamento suficiente para a sua manutenção e expansão.

Por sua vez, o modelo de seguro social ou Bismarckiano, adotado por países como Alemanha, França e Japão, baseia-se na contribuição obrigatória dos empregadores e trabalhadores para fundos de seguro-saúde, os quais financiam a assistência médica. A legislação desses países prevê a participação de seguros públicos e privados na administração dos recursos, enquanto o Estado atua como regulador e garantidor da cobertura universal. Este modelo, diferentemente do sistema universal, não garante a gratuidade irrestrita dos serviços, mas impõe normas que garantam a acessibilidade e equidade do sistema, de modo que o financiamento se dê de forma proporcional à capacidade contributiva do seguro.

Já o modelo liberal ou de mercado, predominantemente nos Estados Unidos, adota uma abordagem na qual a prestação de serviços de saúde é majoritariamente privada, cabendo ao Estado um papel secundário na regulação e na assistência à população mais vulnerável, por meio de programas como o *Medicare* e o *Medicaid*. O acesso à saúde depende, em grande medida, da capacidade do indivíduo de contratar seguros privados, resultando num sistema altamente desigual e sujeito a custos elevados. O estudo comparado evidencia que esse modelo, ainda que favoreça a inovação tecnológica e a eficiência econômica em alguns aspectos, apresenta desafios importantes no que diz respeito à proteção de grupos mais vulneráveis e à equidade na prestação de serviços de saúde.

No contexto da União Europeia, por exemplo, a harmonização legislativa tem sido uma preocupação constante, promovendo a convergência de regras e a adoção de diretrizes comuns para a prestação de serviços de saúde transfronteiriços, garantindo que os cidadãos possam ser atendidos em diferentes Estados-Membros sem que haja barreiras jurídicas significativas.

Do ponto de vista normativo, a comparação entre os diferentes sistemas jurídicos evidencia que a sustentabilidade do financiamento da saúde pública depende de uma regulamentação robusta, que equilibra os princípios da universalidade, equidade e eficiência na alocação de recursos. O Direito Comparado permite, assim, avaliar o impacto da legislação sobre a qualidade dos serviços, a satisfação dos usuários e a proteção dos profissionais da saúde, além de contribuir para a formulação de políticas que garantam maior segurança jurídica e efetividade na implementação das normas sanitárias.

Além disso, a análise comparativa das políticas públicas em saúde possibilita a incorporação de inovações normativas, como a adoção de novos modelos de financiamento, integração de tecnologias digitais na gestão dos serviços e implementação de programas de prevenção e promoção da saúde com base em evidências científicas. Dessa forma, países que enfrentam desafios estruturais na organização de seus sistemas de saúde podem se beneficiar da experiência internacional para aprimorar sua legislação e suas estratégias de gestão pública.

3.2 Normativos nacional e internacionais sobre a saúde mental no trabalho

Diversos instrumentos normativos de caráter internacional versam sobre a proteção dos direitos humanos e fundamentais no que concerne à saúde mental dos profissionais, garantindo a tutela jurídica e a promoção de condições laborais dignas. Dentre as principais convenções tratadas e aplicáveis à matéria, destaca-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) de 1948, cujo artigo 25 assegura o direito à saúde e ao bem-estar, abrangendo a assistência médica e os serviços sociais necessários, sendo a preservação da saúde mental dos trabalhadores um aspecto implícito nessa garantia. De modo igual, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) de 1966, em seu artigo 12, estabelece o direito de todas as pessoas ao nível mais elevado possível de saúde física e mental, impondo aos Estados as obrigações de garantir condições laborais adequadas, especialmente no que se refere à proteção psicológica dos profissionais da saúde.

No âmbito da legislação internacional, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) desempenha um papel fundamental na formulação de diretrizes e normativas externas para a melhoria das condições laborais em diversas categorias profissionais. Como agência especializada das Nações Unidas, a OIT tem como objetivo promover a justiça social e garantir que os direitos fundamentais dos trabalhadores sejam respeitados, garantindo ambientes de trabalho dignos, equitativos e seguros. Entretanto, a Convenção nº 155, de 1981, dispôs sobre a segurança e saúde dos trabalhadores, destacando a imprescindibilidade de um ambiente laboral seguro e salubre, no contexto da enfermagem, considerada uma categoria exposta a riscos psíquicos elevados, deve ser

expressamente contemplada nas políticas institucionais de prevenção e amparo. Complementando esse dispositivo, a Convenção nº 161 da OIT, de 1985, relativa aos Serviços de Saúde no Trabalho, reforça a necessidade de mecanismos de proteção à integridade física e mental dos trabalhadores, enfatizando a adoção de medidas que promovam a saúde no ambiente ocupacional.

Outrossim, a Declaração de Alma-Ata de 1978, consolida a relevância da atenção primária à saúde como princípio basilar da proteção ao trabalhador da saúde, reafirmando o compromisso global com a equidade no acesso a serviços de qualidade e com a implementação de ações distintas ao suporte psicossocial dos profissionais do setor.

Ademais, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2022, destacou a necessidade urgente de transformar a saúde mental e a atenção relacionada, assim divulgou um relatório que chama todos os países a acelerar a implementação do Plano de Ação Integral de Saúde Mental 2013–2030, fazendo várias recomendações de ação para melhorar os sistemas de saúde mental globalmente. O plano estabelece uma série de diretrizes e estratégias externas para a promoção e proteção da saúde mental, abrangendo diferentes aspectos de governança e assistência. Entre seus principais objetivos, destacam-se o fortalecimento da liderança e da governança na área da saúde mental, a ampliação e a qualificação dos serviços comunitários destinados a esse público, a implementação de estratégias de prevenção e promoção da saúde mental e o aprimoramento dos sistemas de informação, pesquisa e produção de evidências sobre o tema. Contudo, o plano prevê a integração entre os serviços de saúde mental e saúde física, garantindo que a alocação de recursos financeiros seja proporcional à carga representada por cada uma dessas áreas no contexto da saúde pública. Também estabelece a inclusão das questões relacionadas à saúde mental e ao apoio psicossocial nos planos de preparação para emergências, além de prever a incorporação da saúde mental nos serviços de atenção primária, garantindo que essa dimensão do cuidado seja contemplada de forma ampla e acessível.

Por meio dessas diretrizes, o plano também constrói um cenário global no qual a saúde mental seja devidamente valorizada, promovida e protegida, os transtornos mentais sejam prevenidos e as pessoas que convivem com essas condições tenham acesso a cuidados médicos e sociais de alta qualidade. Igualmente, busca garantir que

esses indivíduos possam exercer sua cidadania, participando da sociedade e do mercado de trabalho, sem discriminação ou estigmatização.

A agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), incorpora uma temática por meio de dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) diretamente correlatos. O ODS 3, com a temática sobre Saúde e Bem-Estar, que prevê a garantia de uma vida saudável e a promoção do bem-estar para todos, incluindo a proteção aos profissionais da saúde contra fatores específicos ao seu equilíbrio psíquico. Já o ODS 8, tendo o Trabalho Decente e Crescimento Econômico, que reforça a necessidade de se estabelecer condições laborais seguras e adequadas, preservando o direito fundamental ao trabalho digno e eliminando práticas que comprometam a saúde mental dos enfermeiros e demais profissionais do setor.

Dentre as condutas em que o Brasil vem adotando a nível governamental sobre a temática dos aspectos relativos à saúde mental dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) exigiu que as empresas brasileiras avaliem e gerenciem os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Essa exigência é decorrente da atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), instituída pela Portaria nº 1.419, de 27 de agosto de 2024, da qual dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas brasileiras de integrar a avaliação de riscos psicossociais ao processo de gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), tendo a vigência a partir do dia 25 de maio de 2025. Assim, todas as empresas do Brasil devem implementar medidas para promover a saúde mental dos seus colaboradores. Essa alteração ressalta que os riscos psicossociais, como estresse, assédio e sobrecarga mental, precisam ser identificados e gerenciados pelos empregadores como parte das medidas de proteção à saúde dos trabalhadores. Uma grande conquista para a classe trabalhista que passa a ter sua saúde mental priorizada. Contudo, a Lei nº 14.831, de 27 de março de 2024, estabelece a criação do Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental, que visa reconhecer e incentivar as organizações que implementam práticas eficazes para garantir o bem-estar mental de seus colaboradores. Esta legislação define os critérios e requisitos necessários para a concessão dessa certificação, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo (BRASIL, 2024). O objetivo é não apenas valorizar as empresas comprometidas com a saúde mental, mas também fomentar

uma cultura de cuidado e responsabilidade social no ambiente corporativo.

3.3 Experiências internacionais de proteção à saúde mental em enfermagem

Os desafios e lacunas na proteção da saúde mental desses profissionais, sendo uma categoria essencial ao funcionamento dos sistemas de saúde, as experiências internacionais demonstram uma preocupação crescente de diversos países com o bem-estar psicológico, visto a realização de longas jornadas de trabalho, a sobrecarga emocional, a exposição constante ao sofrimento humano e a escassez de recursos, diferentes nações incluem a implementação de políticas e programas específicos para mitigar os impactos negativos sobre a saúde mental da categoria dos profissionais da enfermagem.

No contexto europeu, vários países adotam diretrizes alinhadas às recomendações da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (*EU-OSHA*), que enfatizam a importância de políticas que reduzem a carga emocional dos trabalhadores da saúde. Na Suécia, por exemplo, os enfermeiros contam com jornadas de trabalho reduzidas e horários flexíveis, permitindo um maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, fator essencial para a prevenção do esgotamento emocional e da síndrome de burnout. (HASSON & GUSTAVSSON, 2010) Ademais, a legislação sueca exige que as instituições forneçam suporte psicológico regular, garantindo um ambiente de trabalho mais humanizado e atento à saúde mental dos profissionais.

No Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) implementou o programa "*Health and Wellbeing Framework*", que prevê redes de apoio psicológico, aconselhamento profissional e acesso facilitado a serviços terapêuticos para enfermeiros. Ainda, o NHS adota medidas institucionais para fortalecer o bem-estar organizacional, incluindo políticas contra assédio moral e suporte financeiro para afastamentos motivados por questões psicológicas (WEST ET AL., 2020).

Nos Estados Unidos e no Canadá, a proteção da saúde mental dos enfermeiros é dada por meio de programas que visam reduzir a sobrecarga profissional e humanizar o ambiente hospitalar. No Canadá, a Estratégia Nacional de Saúde Mental no Trabalho destaca a prevenção do estresse ocupacional e o desenvolvimento da resiliência emocional

como aspectos fundamentais para a qualidade da assistência prestada pelos enfermeiros. (SHANAFELT & NOSEWORTHY, 2017) Contudo, os hospitais canadenses adotam políticas de suporte interpessoal e aconselhamento psicológico contínuo, capacitando os profissionais para lidar com as exigências emocionais da profissão. Nos Estados Unidos, o programa “*Compassion Fatigue Resilience Program*” tem sido amplamente implementado em unidades de saúde, capacitando enfermeiros a desenvolver estratégias de enfrentamento ao estresse e o controle emocional diante de situações adversas. (JOINSON, 1992) Essas políticas de valorização profissional vêm sendo adotadas no país para reduzir a incidência de transtornos psicológicos e aumentar a satisfação no trabalho.

Nos países asiáticos, onde a carga de trabalho dos profissionais de enfermagem frequentemente se apresenta elevada, medidas mais rigorosas foram inovadoras para mitigar os efeitos do esgotamento profissional. No Japão, o governo instituiu limites específicos de jornada de trabalho e intervalos obrigatórios para descanso durante os turnos hospitalares, com o intuito de reduzir os altos índices de exaustão emocional. (MAQBALI, 2024) Ainda, os hospitais japoneses oferecem programas de *mindfulness* e suporte psicológico especializado, com equipes preparadas para atuar na prevenção e manejo de transtornos mentais. O Japão também investe em tecnologias assistivas na enfermagem, como robôs auxiliares, para diminuir a carga física e emocional. Na Coreia do Sul, políticas públicas foram desenvolvidas para a criação de espaços de decompressão dentro dos hospitais, bem como para a oferta de suporte terapêutico subsidiado pelo governo. As instituições de saúde sul-coreanas também implementaram treinamentos em resiliência emocional, preparando os enfermeiros para lidarem com o estresse da profissão e melhorarem sua qualidade de vida no trabalho. (PARK & YU, 2019)

Na América Latina, a precarização das condições laborais ainda representa um grande desafio para a implementação de políticas externas à proteção da saúde mental da equipe de enfermagem. No entanto, algumas experiências bem-sucedidas podem ser destacadas. Por exemplo, o Chile, o Programa Nacional de Saúde Mental e Bem-Estar dos Trabalhadores da Saúde foi instituído com o objetivo de oferecer suporte psicológico gratuito e treinamentos sobre o manejo do estresse ocupacional. (BASCUNÁN et al., 2021) Em menção a Argentina, hospitais de referência passaram a adotar programas de

autocuidado e acompanhamento psiquiátrico periódico, buscando reduzir a incidência de transtornos emocionais entre os profissionais de enfermagem.

Retratando nosso país, o Brasil, a preocupação com a saúde mental dos profissionais de enfermagem, ganhou notoriedade somente após a pandemia do COVID-19, levando à implementação de projetos como "Cuidando de Quem Cuida", uma iniciativa do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) em parceria com instituições públicas e privadas. Esse programa tem como objetivo oferecer atendimento psicológico remoto e grupos terapêuticos para a equipe de enfermagem, abordando estratégias de enfrentamento ao estresse e ao desgaste emocional causado pela rotina hospitalar (Brasil, 2021).

Em 2022, foi realizada na cidade *Washington, D.C.*, a 30ª Conferência Sanitária Pan-Americana, 74ª Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas, onde foi aprovada a Política para Melhorar a Saúde Mental (Documento CSP30/9), com o objetivo de estimular aos Estados Membros para que promovam investimentos financeiros e recursos humanos aos programas de atenção à saúde mental; incentivar a colaboração estratégica e o fortalecimento na esfera de governo e sociedade em busca de parcerias, a ampliação do acesso aos cuidados em saúde mental; estratégias apoiadas em promover e prevenir com ações de implementação de programas multidisciplinares voltadas a saúde mental e a prevenção do suicídio com ações educativas desde a primeira infância. (OPAS, 2023)

Assim, em 2023, foi aprovada a Estratégia para Melhorar a Saúde Mental e a Prevenção do Suicídio na Região das Américas, no 60º Conselho Diretor, 75ª Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas, por meio da Resolução CD60.R12/2023, com os seguintes requisitos: promoção e prevenção em saúde mental pautadas pela equidade e pelo direito humano e garantir que ações sejam integrativas e inclusivas; reforçar os investimentos nos recursos financeiros e humanos; apoiar a desinstitucionalização de longa permanência para serviços de base comunitária; realizar medidas urgentes para a prevenção ao suicídio, por meio de ações que sejam baseadas em evidências, e estimular a coleta de dados para o monitoramento das implementações para que seja possível a elaboração de novas políticas.

4 PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO AMBIENTE HOSPITALAR

A saúde mental dos profissionais de enfermagem é um aspecto que requer atenção especial, em contextos de alta demanda e estresse, como aqueles enfrentados durante crises sanitárias, incluindo a pandemia do COVID-19. A exposição desses profissionais ao cenário pandêmico acarretou um impacto negativo em sua saúde mental, influenciando a dinâmica de trabalho e a vida pessoal, levando à exacerbação de sintomas psíquicos (CABRAL, 2022).

O estado pós pandêmico evidenciou a necessidade emergente do cuidado no enfrentamento aos transtornos psíquicos, sendo necessária a adoção de medidas na promoção da saúde mental.

Segundo Pinhatti et al. (2024), a avaliação do estado de saúde mental e do bem-estar dos trabalhadores representa um aspecto significativo para a mensuração das necessidades organizacionais. Os autores do estudo mencionam que a promoção da saúde mental pode ser estruturada em três níveis de prevenção, sendo: primário, secundário e terciário. Cada um desses níveis desempenha um papel crucial na criação de um ambiente de trabalho saudável e no suporte aos trabalhadores. A prevenção primária tem como objetivo a redução dos estressores relacionados ao trabalho, enquanto a prevenção secundária foca em capacitar os trabalhadores a enfrentarem esses estressores e a evitarem a progressão de problemas de saúde mental. Na prevenção terciária envolve o tratamento e a reabilitação de trabalhadores que apresentam transtornos de saúde mental.

As intervenções devem ser inseridas em uma estratégia abrangente de saúde e bem-estar, contemplando a prevenção, a identificação precoce, o tratamento, o apoio e a reabilitação, tendo essas ações respaldo por políticas e legislações que protejam os trabalhadores contra a discriminação, assegurando o acesso a tratamentos e suportes a preços acessíveis. (OPAS, 2023)

Ressalta-se a necessidade de estabelecer sistemas de avaliação contínua da saúde mental dos profissionais de enfermagem, que incluam triagens regulares e o monitoramento de indicadores de saúde mental. Essa abordagem permite a identificação precoce de sinais de sofrimento psicológico e a implementação de intervenções adequadas. A abordagem ampliada dos programas de capacitação sobre a saúde mental, devem abranger também aos gestores e outros colaboradores do sistema de saúde. Isso é vital para a criação de um ambiente de trabalho

que valorize a saúde mental, contribuindo para a redução do estigma associado a questões psicológicas.

De acordo com Oliveira, et al. (2024), práticas como a criação de espaços de escuta, a capacitação de gestores e o fomento a políticas que promovam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal constituem exemplos de ações interdisciplinares, o que inclui a revisão de jornadas de trabalho, a implementação de escalas que respeitem o descanso e a recuperação, bem como a promoção de práticas de autocuidado e bem-estar.

A legislação que dispõe sobre o exercício dos profissionais da enfermagem é a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87, ao qual foi incluído o Art. 15- E pela Lei nº 14.602, de 20 de junho de 2023, onde se evidencia a obrigatoriedade das instituições de saúde, de caráter público ou privado, ofertar condições dignas de repouso ocupacional, especificando os requisitos mínimos necessários, sendo conforme disposto normativo:

- I - ser destinados **especificamente para o descanso dos profissionais de enfermagem**;
- II - ser arejados;
- III - ser providos de mobiliário adequado;
- IV - ser dotados de conforto térmico e acústico;
- V - ser equipados com instalações sanitárias;
- VI - ter **área útil compatível com a quantidade de profissionais diariamente** em serviço. (grifos do autor)

No contexto de se garantir os direitos humanos como a preservação fundamental da saúde mental dos profissionais de enfermagem, as medidas mesmo que sendo simples, como as supramencionadas, tiveram que ser estabelecidas como obrigatórias por meio do legislativo, para se beneficiarem de um direito próprio dessa categoria em relação ao princípio da dignidade legal das condições de trabalho frente aos direitos trabalhistas. Ainda, na mesma perspectiva, em relação a ambiência, a disponibilização de um espaço seguro para a expressão de emoções e a troca de experiências pode ser também um recurso valioso para a promoção do bem-estar desses profissionais.

4.1 Síndrome de Burnout: Assédio moral e violência no ambiente de trabalho

O assédio moral no ambiente de trabalho, também conhecido como violência psicológica ocupacional, tem se consolidado como um fator relevante na gênese da síndrome de burnout, especialmente em profissões de alta demanda emocional como saúde, educação e segurança pública. No contexto brasileiro, o assédio moral caracteriza-se por comportamentos persistentes e sistemáticos de humilhação, constrangimento ou desqualificação do trabalhador, praticados geralmente por superiores hierárquicos ou colegas, com o objetivo ou efeito de minar a dignidade, a autoestima e o equilíbrio psíquico da vítima (HIRIGOYEN, 2002; FREITAS et al., 2008).

Além do impacto psicossocial individual, o assédio moral compromete o clima organizacional, afeta a coesão das equipes e reduz a qualidade dos serviços, particularmente na área da saúde pública, onde o fenômeno tem sido amplamente documentado (BORGES; COSTA; ALMEIDA, 2019). A falta de políticas institucionais de prevenção e enfrentamento, bem como a fragilidade dos mecanismos de denúncia e proteção, agravam a subnotificação e a invisibilidade do problema.

Pesquisas indicam que trabalhadores submetidos a ambientes laborais tóxicos e relações hierárquicas autoritárias ou negligentes apresentam maior prevalência de transtornos mentais comuns, absenteísmo, baixa produtividade e intenção de desligamento (SILVA; ZILLI; ROSA, 2019).

A literatura científica nacional tem demonstrado correlação significativa entre a exposição ao assédio moral sendo uma resposta disfuncional a estressores crônicos no ambiente ocupacional e o aumento dos níveis de exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional, com os três eixos que compõem o burnout segundo Maslach e Jackson (1981) e, também descrito por no estudo realizado por Maslach, Schaufeli e Leiter (2001). Tal condição compromete a saúde mental dos trabalhadores e impacta negativamente nos indicadores organizacionais como produtividade, absenteísmo e rotatividade. A literatura aponta que intervenções que abordam simultaneamente aspectos individuais e organizacionais apresentam melhores resultados na prevenção e mitigação do burnout. Os autores destacam que o burnout ocorre predominantemente em profissões que exigem envolvimento intensivo com pessoas, como saúde, educação e serviços sociais, mas que evidências mais recentes indicam sua presença em diversas áreas ocupacionais. O modelo teórico proposto

ênfatiza o papel do desequilíbrio entre demandas e recursos no ambiente de trabalho, considerando fatores organizacionais como carga de trabalho excessiva, falta de controle, ausência de reconhecimento, quebra de valores pessoais, relações interpessoais deterioradas e falta de justiça organizacional. A mensuração do burnout é discutida em profundidade, com ênfase na *Maslach Burnout Inventory (MBI)*, como principal instrumento validado.

5 PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO JURÍDICA E PSICOSSOCIAL SAÚDE MENTAL

O fortalecimento da Atenção Psicossocial se torna não apenas imperativo, mas essencial para as sociedades contemporâneas, especialmente diante dos crescentes desafios enfrentados pela população mundial nos últimos anos. Em um contexto em que fatores como estresse, ansiedade e depressão estão em ascensão, é crucial que as os governos adotem abordagens integradas e acessíveis, promovendo não apenas o tratamento, mas também a prevenção e a promoção do bem-estar. Investir em políticas públicas que priorizem a saúde mental e a inclusão social é um passo fundamental para garantir uma qualidade de vida digna e equilibrada para todos os indivíduos.

Após a Reforma Psiquiátrica os tratamentos psiquiátricos passaram a ter um novo foco onde o paciente em tratamento é visto como um ser complexo e que fatores como ambiente familiar, apoio social e a própria trajetória de vida são essenciais para o sucesso do tratamento. Esse entendimento levou à adoção de abordagens mais integradas, que buscam equilibrar a intervenção médica com o cuidado psicológico e social (MARINHO et al., 2024).

Dessa forma, observamos que, ao longo dos anos, a saúde mental no Brasil tem experimentado avanços e retrocessos constantes, e ainda demanda políticas públicas eficazes que adotem uma abordagem mais humanizada em relação aos pacientes em sofrimento mental. Este capítulo, portanto, apresenta propostas que buscam não apenas promover direitos, mas também implementar práticas que realmente assegurem o bem-estar psicológico desses indivíduos.

5.1 Boas práticas internacionais na promoção da saúde mental

Diversos países têm adotado iniciativas de sucesso na promoção da saúde mental, que podem servir como referência para a formulação de políticas no Brasil. A Reforma Psiquiátrica não é apenas um marco do nosso país, Portugal também enfrenta este mesmo estigma e ao longo do tempo vem aprimorando a suas políticas públicas para fortalecer cada vez mais essa área.

O Manual de Reforma da Saúde Mental em Portugal. Três anos de transformação, (2024) apresenta como marco histórico positivo desta luta a extinção do Programa Nacional de Saúde Mental, integrado desde 2011 na DGS, bem como a substituição dos gabinetes de apoio junto das Administrações Regionais de Saúde, que dispunham de mera função de assessoria, pelas novas Coordenações Regionais de Saúde Mental, órgãos com características multidisciplinares, mas agora detentores de competências concretas de participação na definição regional de políticas, na elaboração de planos regionais e na monitorização da atividade dos serviços (XAVIER *et al*, 2024).

Essa reforma foi embasada nas diretrizes estabelecidas por organizações globais como a Organização Mundial de Saúde (OMS), União Europeia (EU), Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que recomendam a criação de uma rede de equipes e serviços de saúde mental na comunidade. Além disso, propõe que o internamento em casos agudos ocorra exclusivamente em hospitais gerais e que haja uma articulação formal com os cuidados primários e continuados, tudo isso em um contexto de interação constante com pessoas com doenças mentais, seus familiares e outros agentes relevantes da comunidade (XAVIER *et al*, 2024).

Em tese o modelo de reforma de saúde mental de Portugal, equipara-se a lógica do brasileiro, este país também enfrenta grandes desafios para a implantação de políticas públicas que supram as necessidades da população em sofrimento mental. O principal destaque deste modelo é a formação das Equipes Comunitárias de Saúde Mental (ECSM), que são encarregadas de oferecer cuidados integrados em saúde mental, tanto em nível ambulatorial quanto na comunidade, dentro de uma área geográfica e populacional definida. As ECSM promovem o tratamento, a reabilitação e a reintegração psicossocial das pessoas com problemas de saúde mental e desenvolvem estratégias de promoção da saúde e de prevenção da doença (XAVIER *et al*, 2024).

A implementação de programas de saúde mental em escolas, como observado em países como o Reino Unido, tem mostrado resultados positivos na redução de comportamentos de risco entre jovens, ao mesmo tempo em que promove um ambiente educativo mais saudável.

Entretanto, países como o Canadá têm investido em campanhas de conscientização que visam desestigmatizar as condições de saúde mental, incentivando a busca por tratamento e apoio psicológico. Adicionalmente este país transformou o modelo assistencial anterior com a implementação do Hospital-Dia, um dispositivo, que oferece serviços nas áreas de psicologia, enfermagem, medicina, terapia ocupacional e serviço social, além de diversas praxiterapias, como oficinas de artes, cultura e esporte, contribuindo para que a internação deixasse de ser a principal abordagem nas intervenções psiquiátricas (BUENO, 2023).

De acordo com Araújo (2023), outro modelo que ganhou força no cenário mundial foi o fortalecimento do movimento das Comunidades Terapêuticas na Inglaterra que passou a ter como objetivo humanizar, democratizar e desmedicalizar as formas de cuidado dos indivíduos em sofrimento psíquico. Esse enfoque busca envolver os pacientes em seu próprio processo de cura e no espaço que habitam, possibilitando, assim, a desconstrução da estrutura manicomial que se consolidou ao longo da história da psiquiatria.

Já no contexto dos Estados Unidos, a construção de bases políticas e legais para a transformação da assistência psiquiátrica iniciou-se com a criação da Comissão de Enfermidade e Saúde Mental em 1955, seguida pela implementação do Programa Nacional de Saúde Mental em 1963 (ARAÚJO, 2023). Que buscava a inserção dos pacientes nas comunidades terapêuticas e a desospitalização dos mesmos, proporcionando maior autonomia, convívio com a família e bem-estar de modo geral.

Conforme Shanafelt e Noseworthy (2017), publicado na *Mayo Clinic Proceedings*, propõe uma abordagem organizacional estratégica para enfrentar o burnout entre médicos, embora o estudo seja no contexto médico, se faz pertinente a temática aos profissionais de enfermagem devido sua inserção estar no mesmo ambiente laboral. Os autores definem o *Burnout* como uma síndrome ocupacional marcada por exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. Os autores argumentam que, embora intervenções

individuais tenham seu valor, o combate efetivo ao *burnout* exige mudanças estruturais e liderança institucional comprometida com o bem-estar profissional.

A partir de uma análise crítica das evidências, são propostas nove estratégias organizacionais: (1) reconhecer e mensurar a magnitude do problema por meio de instrumentos regulares de avaliação; (2) alinhar os valores da instituição com os dos profissionais, promovendo uma cultura organizacional humanizada; (3) desenvolver lideranças sensíveis ao tema em todos os níveis hierárquicos; (4) implementar intervenções específicas direcionadas aos fatores identificados como causadores de estresse; (5) fortalecer o senso de comunidade e pertencimento no ambiente de trabalho; (6) aplicar sistemas de reconhecimento e recompensa de forma estratégica; (7) revisar e otimizar processos internos para reduzir ineficiências; (8) oferecer recursos de apoio à resiliência e ao enfrentamento emocional; e (9) incentivar a integração entre vida pessoal e profissional.

Os autores concluem que essas ações, quando articuladas de forma sistemática, promovem não apenas o engajamento dos profissionais, mas também a sustentabilidade dos serviços de saúde e a qualidade da atenção prestada. O artigo se destaca como um marco na formulação de políticas institucionais de promoção da saúde mental na medicina, evidenciando que o papel da liderança é determinante na construção de ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos.

5.2 Impulsionamento da implementação de políticas públicas em saúde mental

A eficácia das políticas públicas voltadas à saúde mental depende de uma abordagem integrada e multidisciplinar. Vale ressaltar que os governantes e gestores de saúde implementem ações que garantam a acessibilidade aos serviços de saúde mental, priorizando a criação de redes de apoio comunitário.

A implementação de políticas públicas em saúde mental no Brasil é resultado de um processo histórico e político impulsionado por movimentos sociais, profissionais de saúde e usuários do sistema, culminando na chamada Reforma Psiquiátrica Brasileira. Essa transformação teve como marco legal a Lei nº 10.216/2001, que redirecionou o modelo assistencial em saúde mental, substituindo o paradigma hospitalocêntrico por uma lógica territorial e comunitária,

com foco na atenção psicossocial, nos direitos humanos e na desinstitucionalização.

A construção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela Portaria GM/MS nº 3.088/2011, consolidou diretrizes para a organização da atenção integral, hierarquizada e regionalizada em saúde mental no âmbito do SUS. A RAPS integra diferentes pontos de atenção, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as unidades básicas de saúde, os serviços de urgência, os hospitais gerais e os dispositivos de reabilitação psicossocial.

A efetivação dessas políticas enfrenta desafios estruturais e conjunturais, como o subfinanciamento crônico, a heterogeneidade regional na oferta de serviços, a insuficiente formação de recursos humanos e, mais recentemente, retrocessos normativos com o fortalecimento de abordagens hospitalares e privadas (OLIVEIRA et al., 2022). Apesar dos avanços, observa-se um tensionamento entre o modelo comunitário consolidado ao longo das últimas décadas e diretrizes que favorecem a lógica biomédica e manicomial.

A continuidade e o fortalecimento das políticas públicas em saúde mental exigem compromisso intersetorial, financiamento adequado, participação social e alinhamento com os princípios da equidade, integralidade e universalidade do SUS. Tais diretrizes estão em consonância com os pactos internacionais de direitos humanos e com a lógica da saúde como direito fundamental.

Para tanto deve-se levar em conta o financiamento dessas políticas. Assim conforme trazido por Conceição, (2023), a definição orçamentária para a Saúde Mental transcende a mera organização matemática do processo, sendo a alocação de recursos do Fundo Público para essa área e a forma como esses recursos são administrados refletem não apenas a abordagem econômica do Estado, mas, principalmente, sua orientação política, revelando as forças sociais que competem no cenário da sociedade.

Assim, a implementação de políticas públicas eficazes vai muito além de meras estratégias; é fundamental considerar uma variedade de fatores que influenciam sua institucionalização, como a participação da sociedade civil, a capacitação dos gestores e a sustentabilidade financeira. Esses elementos são essenciais para garantir que as políticas sejam não apenas criadas, mas também efetivamente executadas e mantidas ao longo do tempo.

Além disso, é fundamental priorizar algumas estratégias para implementar as diretrizes propostas, como a capacitação de profissionais de saúde, a alocação de recursos adequados e a promoção de parcerias entre os setores público e privado. Esses passos são essenciais para a efetividade das políticas. Ademais, a inclusão de indicadores de saúde mental nas avaliações de políticas públicas possibilita um monitoramento contínuo, garantindo que as necessidades da população sejam atendidas de maneira dinâmica e adaptativa.

6 CONCLUSÃO

A saúde mental no ambiente de trabalho é um componente essencial do bem-estar geral dos colaboradores, impactando diretamente na qualidade do serviço prestado e na satisfação dos clientes. Portanto, é imperativo que as organizações adotem práticas que fomentem a saúde mental, como a criação de programas de apoio psicológico, treinamento em habilidades socioemocionais e a promoção de uma cultura de acolhimento e respeito. Sob a ótica das normativas vigentes, é evidente que a promoção de um ambiente de trabalho saudável e o respeito à saúde mental vão além de uma simples responsabilidade ética, pois trata-se de fatores que podem impulsionar a produtividade e reduzir significativamente o absenteísmo.

As experiências internacionais demonstram que a integração da saúde ocupacional com o acesso ao suporte psicológico, juntamente com ferramentas e algumas estratégias, dentre elas, a limitação das cargas horárias, a flexibilização das jornadas e a valorização profissional, se mostram universalmente eficazes, sendo como pressuposto para minimizar os impactos do estresse ocupacional e garantir um ambiente de trabalho mais saudável. Entretanto, é importante envolver os profissionais de enfermagem na elaboração e implementação dessas políticas, pois a participação ativa desses trabalhadores assegura que as medidas adotadas sejam pertinentes às suas realidades e necessidades, promovendo um senso de pertencimento e responsabilidade.

Ressalta-se que a promoção da saúde mental e o fortalecimento da proteção jurídica e psicossocial demandam um esforço conjunto e coordenado entre diversos setores da sociedade, incluindo governo, empresas e organizações da sociedade civil. A implementação eficaz de políticas públicas, a proteção dos direitos trabalhistas e a fiscalização

do planejamento estratégico das instituições de forma periódica são passos fundamentais para garantir um futuro mais justo e saudável para os trabalhadores. Portanto, é necessário que instituições públicas e privadas implementem programas de prevenção e gestão de riscos psicossociais, conforme previsto pela NR-1 (Portaria nº 1.419/2024), promovendo ambientes de trabalho saudáveis e respeitosos. A intervenção organizacional, por meio da valorização das relações interpessoais, capacitação das lideranças e criação de canais seguros de escuta e mediação, constitui medida fundamental para mitigar os efeitos do assédio moral e prevenir o burnout.

As explicitações contidas nesse artigo com o propósito reflexivo se adaptadas à realidade brasileira, levando em consideração as particularidades culturais e sociais do país, como às diversas realidades regionais e às desigualdades sociais, com o fomento para a formação contínua de profissionais da saúde, visando a integração de abordagens tradicionais e contemporâneas, e estimular o diálogo comunitário para fortalecer redes de apoio e desestigmatizar as questões relacionadas à saúde mental.

Em face do exposto, os tratados e convenções internacionais corroboram a imprescindibilidade da observância dos direitos humanos na esfera trabalhista, impondo aos Estados e às instituições de saúde o dever de implementar políticas práticas que mitigam os impactos psicológicos decorrentes da rotina extenuante correlacionado à dos profissionais de enfermagem, garantindo-lhes pleno acesso à saúde mental e à dignidade no exercício de sua função. Os países que adotam estratégias integradas contribuem para a redução dos índices de transtornos psicológicos na categoria e promovem condições laborais, garantindo que os profissionais da enfermagem não tenham apenas saúde e bem-estar, mas também reconhecimento e qualidade de vida no melhor exercício da sua profissão. Dessa forma, podemos construir um ambiente mais acolhedor e inclusivo para o cuidado da saúde mental no Brasil.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. M. O. A metamorfose das “comunidades terapêuticas” no Brasil: um estudo das práticas discursivas e das políticas de atenção aos usuários de álcool e drogas. 2023. 113 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio

Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2023.

BASCUÑÁN, C.; VALENZUELA, J.; RODRÍGUEZ, P. Salud mental en profesionales de salud en Chile: estrategias de intervención. *Revista Chilena de Salud Pública*, Santiago, v. 25, n. 1, p. 45–58, 2021.

BORGES, F. T.; COSTA, M. B.; ALMEIDA, A. P. Assédio moral no trabalho e saúde mental de trabalhadores da saúde pública. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, São Paulo, v. 44, e25, 2019.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2001. Brasília, 2001. Acesso em: 07 mar. 2025.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 14.831, de 27 de março de 2024. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L14831.htm. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024. Altera a Norma Regulamentadora nº 1 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais – GRO.

BUENO, Rinaldo Conde. Acompanhamento terapêutico: a gênese nos movimentos reformistas em saúde mental, suas clínicas e a profissionalização instituinte da prática. *Revista InterAção – Artigos*, v. 14, n. 3, jul./set. 2023.

BUSS, P. M.; PELLEGRINI, A. F. A saúde e seus determinantes sociais. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77–93, 2021.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Programa Cuidando de Quem Cuida: apoio psicológico aos enfermeiros durante a pandemia de COVID-19. Brasília, DF: 2021.

CONCEIÇÃO, M. L. L. Serviços e financiamento: uma análise da política de saúde mental entre 2001 a 2016. In: *Anais do 9º Encontro Internacional de Política Social e 16º Encontro Nacional de Política Social*, Vitória (ES, Brasil), 13 a 15 de junho de 2023.

FREITAS, M. E.; BIANCO, M. H. P.; MENDES, A. M. O sofrimento psíquico no trabalho: o impacto do assédio moral. *Psicologia em Estudo*, Maringá, v. 13, n. 3, p. 477–483, 2008.

GUIMARÃES, J. C. S. et al. Cuidados de enfermagem em terapia eletroconvulsiva no período pré-reforma psiquiátrica numa instituição brasileira. *Revista de Enfermagem Referência*, Coimbra, Série VI, n. 2, supl. 1, e21138, dez. 2023.

HASSON, D.; GUSTAVSSON, P. Declining sleep quality among nurses: the role of work-related stress and burnout symptoms. *PLOS ONE*, San Francisco, v. 5, n. 12, e14265, 2010.

HIRIGOYEN, M.-F. *Assédio moral: a violência perversa no cotidiano*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

JOINSON, C. Coping with compassion fatigue. *Nursing*, New York, v. 22, n. 4, p. 116, 118–120, apr. 1992. Disponível em: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1570090/. Acesso em: 20 mar. 2025.

MAQBALI, M. A. et al. Mental health variables associated with job satisfaction among nurses: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Healthcare Management*, p. 1–16, 2024.

MASLACH, C.; JACKSON, S. E. The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*, New York, v. 2, n. 2, p. 99–113, 1981.

OLIVEIRA, E. S. et al. Impactos da nova política de saúde mental brasileira sobre o cuidado psicossocial: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 13, e358111336890, 2022.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. 30ª Conferência Sanitária Pan-americana: relatório final. CSP30/FR/2022. 2022.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Política para melhorar a saúde mental. 2023.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Resolução CD60.R12/2023: estratégia para melhorar a saúde mental e a prevenção do suicídio na região das Américas. 2023. [estrategia-saude-mental-prevencao-suicidio.pdf](#). Acesso em: 03 mar. 2025.

PAIM, J. et al. The Brazilian health system: history, advances, and challenges. *The Lancet*, London, v. 377, n. 9779, p. 1778–1797, 2020.

PARK, M.; YU, S. Resilience programs for South Korean nurses: an efficacy and implementation study. *Journal of Occupational Health Psychology*, Washington, D.C., v. 24, n. 3, p. 345–356, 2019.

PAULA, A. C. R. S.; SOARES, M. S. Produção teórica em serviço social sobre saúde mental no período de 2010 a 2019. São Cristóvão/SE: Universidade Federal de Sergipe, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. Acesso em: 09 mar. 2025.

SHANAFELT, T. D.; NOSEWORTHY, J. H. Executive leadership and physician well-being: nine organizational strategies to promote engagement and reduce burnout. *Mayo Clinic Proceedings*, Rochester, v. 92, n. 1, p. 129–146, 2017.

SILVA, A. T. M.; ZILLI, F. L.; ROSA, L. M. Relações entre o assédio moral no trabalho e a síndrome de burnout em trabalhadores brasileiros: uma revisão sistemática. *Revista de Psicologia da UNESP, Assis*, v. 18, n. 2, p. 33–46, 2019.

VENTURA, D. F. L. et al. LexAtlas C19 – Brazil – The timeline of the federal government's strategy to spread Covid-19. Zenodo, 2021.

WEST, C. P.; DYRBYE, L. N.; SHANAFELT, T. D. Physician burnout: contributors, consequences and solutions. *Journal of Internal Medicine*, v. 283, n. 6, p. 516–529, 2018.

WEST, M.; BAILEY, S.; WILLIAMS, E. The courage of compassion: supporting nurses and midwives to deliver high-quality care. London: The King's Fund, 2020.

XAVIER, M. et al. A reforma da saúde mental em Portugal: três anos

de transformação. Lisboa: Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, Ministério da Saúde, 2024.